

AMALIY TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKA MUAMMOLARI FANLARARO INTEGRATSIYA: “MMM- MUSIQA, MATN, MATEMATIKA” TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Qodirova Surayyo Do‘stqobilovna

Surxondaryo viloyat metodik mahorat markazi “Tillarni o‘qitish metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464642>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada XXI asr o‘qituvchilariga qo‘yilgan talablardan biri bo‘lmish fanlararo bog‘liqlikda ta‘lim berish, o‘quvchilarni og‘zaki va yozma nutq savodxonligini oshirish uchun muallif tomonidan o‘ylab topilgan texnologiya haqida so‘z borgan bo‘lib, unda matematika, til, musiqa fanlari o‘zaro bog‘langan.*

***Kalit so‘zlar:** matn, musiqa, matematika, savodxonlik, ijodkorlik, diqqat, baholashda odillik.*

В статье обсуждается технология, изобретенная автором для обеспечения междисциплинарного образования, одного из требований к учителям в XXI веке, а также для повышения устной и письменной грамотности учащихся, которая связывает математику, язык и музыку.

Ключевые слова: текст, музыка, математика, грамотность, креативность, внимание, справедливость в оценке.

This article discusses the technology invented by the author to provide interdisciplinary education, which is one of the requirements for teachers of the 21st century, and to improve students' oral and written literacy, in which mathematics, language, and music are interconnected.

Keywords: text, music, mathematics, literacy, creativity, attention, fairness in assessment

Texnika, insonlar ongi va tafakkuridagi rivojlanish XXI asr ta‘limi oldida ulkan muammolarni qo‘ymoqda. Endi ustozlar nimani, qayerda, qanday o‘qitish karakligi haqida jiddiy bosh qotirishmoqda. Insonlarning kishilik jamiyati sifatidagi alohida-alohida qavmlar tarzida birlashishi va birlikda ne-ne mushkulotlarni bartaraf etib, tamaddun deyiladigan taraqqiyot yo‘llarida muntazam odim otmog‘ida ular o‘rtasidagi kommunikatsiya, muloqotning o‘rni, shubhasiz, benihoya muhim. Kommunikativ faoliyatdan tamoman xoli bo‘lgan, a‘zolari o‘zaro muloqot imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lgan kishilik jamiyatini tasavvur ham etib bo‘lmaydi. Necha ming yillardir, odam bolasi o‘rganadi, o‘rgatadi, tajribalarini to‘playdi, saqlaydi va boshqalarga yetkazadi. Albatta, bu faoliyatlarning, hech bir istisnosiz, barchasi – o‘rganish va o‘rgatish ham, tajriba-axborotlarni to‘plash va saqlash ham, ularni boshqalardan olish va boshqalarga berish ham til vositasidagi muloqot (og‘zaki va yozma) orqali amalga oshadi¹. Zotan, tilning mohiyatiga daxldor bo‘lgan bosh vazifasining kommunikativ vazifa

¹ M.Yo‘ldoshev, S.Muhamedova, M.Saparniyazova, MATN LINGVISTIKASI Toshkent, 2020, 8-b

ekanligi bugun faqat mutaxassisgagina emas, balki barchaga besh qo‘lday ma‘lum bir haqiqat. Ammo mazkur kommunikativ aloqaning, nutqiy mulohazaning lisoniy-mantiqiy, ijtimoiy-ruhiy, tarixiy-estetik mexanizmlari, ular bilan bog‘liq qoida-qonuniyatlar, o‘ziga xosliklar tegishli fanlar (tilshunoslik, adabiyotshunoslik, mantiq, sotsiologiya, estetika kabi) tomonidan to‘laligicha o‘rganib bo‘lingan emas.

Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, endi insonlar avvalgilarga o‘xshamas, ta‘lim avvalgilardек qolmas, ustoz esa avvalgilardек bo‘lolmas. O‘z-o‘zidan ma‘lum-ki, ta‘lim oluvchilar ham avvalgilardек bo‘lolmas. Har joyda talab va taklif o‘zgarayapti. XXI asr o‘qituvchisi bo‘lish, o‘zi va kasbi ustida tinimsiz izlanishni talab etmoqda. Aslida bu davr o‘quvchisiga ham bir muncha qiyinder nazarimda. Esilasangiz, bolaligingizda axborot manbalari qaysidir ma‘noda cheklangandek (o‘qituvchi, ota-ona, kitob, gazeta, jurnal, TV) ham edi. Endi-chi, insonlarga turli formatda, hajmda, cheksiz uzatilayotgan axborotni hatto saralashga imkoni qolmayotgandek go‘yo. Axborotga nisbatan “ochko‘zlik” ba‘zan bizni me‘yor degan tushunchadan yiroqlashtirvorgandek. “Mediasavodxonlik”, “mediamadaniyat” kabi tushunchalar endi ayrim soha vakillariga emas, balki barchaga tegishli tushuncha ekanligini unutmangandekmiz. T. Chernigovskayaning “Nimani ko‘rasiz, eshitasiz, his qilasiz, biling-ki, barchasi insonning xotirasiga borib joylashadi, hech qachon o‘chib ketmaydi” va Ch. Aytmatovning “Oshqozon miyadan ko‘ra aqlliroqdir” degan gapini ta‘lim jarayonida ko‘p iqtibos qilib keltiraman tinglovchilarimga. Ayrim rivojlangan mamlakatlar o‘z kelayotgan avlodni axborot xurujidan saqlash uchun chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqib (cheklab) unga amal qilishni boshlagan bo‘lsa-da, bizda bu jarayon negadir ortda qolgandek. Metodist bo‘lganim uchundir balki, ta‘lim jarayoni qo‘llaniladigan metodlarni o‘rganib tahlil qilib, tinglovchilarimga “ta‘lim jarayonida qo‘llaydigan metodlarningda STRATEGIK MAQSAD BO‘LSIN, QO‘LLAGAN YO‘LLARING FAQATGINA ta‘lim jarayonida yakuniga yetib qolmasin, balki qo‘llagan usulingizdan bola albatta kelajakda, tafakkur qilishda ham foydalana olsin” deyman. Tan olib aytish kerak, aslida eng murakkab yo‘l bu –TA‘LIM! Ta‘lim jarayonida qo‘yilayotgan taqiqlar bola ruhiyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatarkan, bu yo‘nalishda “oltin o‘rtalik”ni topa bilib, ta‘lim oluvchilarga mavjudlari orasidan eng yaxshisini ko‘rsata berib, ularga tanlov qilishni o‘rgata bilmog‘imiz kerak. Kuzatuvlarim, tahlillarim shuni ko‘rsatdi-ki, dunyo rivojiga hissa qo‘shgan aksariyat siymolar bolaligidan musiqani yaxshi his qilib, albatta birorta musiqasbobini chalishtirib bilishgan ekan. Musiqas inson ruhiyatiga eng katta ta‘sir ko‘rsatuvchi qurol(so‘zdan keyin) ekan. Inson miyasini ong va chap bo‘lmachalarga ajratib, ularning ishlashiga ko‘ra mantiq va hissiyotga javob berishini aniqlagan olimlar, to‘g‘ri tanlanib tinglangan kuy miyadagi o‘ng va chap bo‘lmachalarni faol ishlashlarini aniqlashgan. Hatto dahol Enshteyt o‘zining oxirgi jurnallarida shunday yozgan: „Agar fizik bo‘lmaganimda, ehtimol, musiqachi bo‘lardim. Men tez-tez musiqas bilan o‘ylayman. Men musiqada o‘z orzularim bilan yashayman. Men hayotimni musiqas nuqtai nazaridan ko‘raman ... Men hayotdan eng ko‘p quvonchni musiqadan olaman“degan. Hissiz, o‘ylovsiz, tavakkalchi yoshlar ko‘payib ketayotganini ta‘kidlayotgan o‘qituvchilarga ham osonmas. Masalani ikkinchi tomonini o‘ylab ko‘rsak, balki biz o‘quvchilarga yo‘l ko‘rsatayotganda nuqsonga yo‘l tutayotgandirmiz. Kuzatuvlarimdan kelib chiqqan xulosalarim asosida MMM texnologiyasini o‘ylab ko‘rib, tizimlashtirib, amaliyotda qo‘llab ko‘rib samarali natijaga erishgach uni boshqa ustozlarga ham tavsiya qilishga qaror qildim. Fanlararo

bog‘liqlikda ilm uzata olish layoqati XXI asr o‘qituvchisidan talab etilarkan, demak ma’lum bir mavzuni tushuntirishda ustozdan ko‘proq ilm, tafakkur, yondashuv talab etiladi. Bu metodni qo‘llash uchun avvalambor mavzuga moslashtirib SOKIN mumtoz MUSIQA tanlab olinadi, imkon bo‘lsa bitta cholg‘u asbobi bilan ijro etilgan bo‘lsa bolaning kuyda tuyg‘uga ruhan moslashib, ijod qilishi oson bo‘ladi, u kuy va tuyg‘uni his qilarkan ishonavering boladan o‘zingiz kutmagan ijodkorlik namunasini olasiz(mumtoz, maqom, Motsart, Betxoven, Vivaldi, Shopen, Yanni kabi). Masalan, A. Qodiriyning “O‘tkan kunlar” asari tahliliga matn tuzdursak “Cho‘li iroq” kuyi ta’siri yozilgan matn va an’anaviy holatda tuzdirilagan matn bir-biridan tubdan farq qiladi. Demak, texnologiyani amalga oshirish jarayonini ko‘rib chiqamiz.

1. O‘qituvchi tomonidan mavzuga tanlangan musiqa qo‘yiladi(qurilma tanlash ixtiyoriy, ovoz sifatli bo‘lishi kerak).

2. O‘quvchi 2 -3 daqiqa kuyini diqqat bilan eshitgach, kuy ta’sirida 15-20 ta miqdorda so‘zlarni yozadi.

3. 4-5 ta raqam va bitta o‘zi istagan matematik amalni yozadi.

4. Kuy ta’sirida yozilgan so‘zlar va matematik raqamlar, amaldan foydalanib matn tuziladi.

5. O‘quvchi tuzgan matni mazmunidan kelib chiqqan holda mavzu tanlaydi.

6. Ajratilgan vaqtda tezkorlik bilan bo‘lgan o‘quvchilar o‘ng qo‘llarini ko‘tarishlari orqali aniqlanadi. Ijodiy ishda ilg‘or bo‘lgan o‘quvchilar “Barakalla”, “Ajoyib”, “Bo‘lajak yozuvchi” “Ijodkor o‘quvchi” kabi ruhlantiruvchi so‘zlar bilan rag‘batlantirilib boriladi. Agar imkon bo‘lsa ajratilgan vaqtlar taqsimoti o‘qituvchi tomonidan oldindan aytilgan bo‘lishi va barcha o‘quvchilar ko‘z o‘ngida o‘zlari vaqtlari nazorat qilishlari uchun soat(qumsoat ham yaxshi) qo‘yilgan bo‘lishi kerak. Ta’kidlash kerak-ki, bu vaqt oralig‘ida kuy sokin holatda yangrab turmog‘i lozim. Topshiriqni bajarib bo‘lgan o‘quvchilar ham kuyini eshitib turish orqali uning ta’sirida hislar olamida bo‘lmog‘i lozim. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach o‘qituvchi o‘quvchilarga “ Kuy ta’sirida nimani his qilding?”, “Hislarni, tuyg‘ularni so‘zdan tashqari ham ifodalash usullari bormi?”, “Kundalik hayotda eshitib yurgan va dars davomida eshitgan kuylaringiz orasida qanday farqni his qildingiz?” kabi savollar bilan murojaat etadi. Shundan so‘ng topshiriqni birinchi bajargan o‘quvchilar o‘z ijod namunalarini o‘qib berishadi. O‘quvchilar orasida o‘z galar mehnatiga adolat nuqtai nazaridan baho bera olish ko‘nikmasi, tuyg‘ulari rivojlanishi uchun o‘rtoqlari ijodiga baho berishlari so‘raladi. Bir-birilaridan hafa bo‘lmasliklari uchun “Chehralar(smaylik)” usulidan baholash maqsadida foydalanishimiz mumkin. Tabassum-(yoqdi). Deylik, besh nafar o‘quvchi topshiriqni o‘rtoqlaridan avval bajarib bo‘lgan bo‘lsa, ular o‘z matnlarini o‘qib berishadi. Qaysi o‘quvchini yozgan matni tabassum chehrasini ko‘proq yig‘sa o‘sha o‘quvchi e’tirof etiladi. O‘quvchilar esa 5 o‘quvchining matnidan bittasini tanlash huquqiga ega bo‘ladi. Bu tarzda o‘quvchilarning matnini o‘quvchilar tomonidan baholanishi ularda adolat, tahlil, matnni tushunish kabi layoqatlarni shakllantirishiga xizmat qiladi. O‘qituvchi esa o‘z navbatida o‘quvchilarning ishlarini tahlil qilishda professional yondashib matnlarning yutuqlari va kamchiliklarini tahlil qilish orqali o‘quvchilarida og‘zaki va yozma nutqiy savodxonlikni targ‘ib va tahlil qiladi. Ta’kidlash kerak-ki, bir kuy ta’siri ostida har xil matnlar ijod qilinishi tabiiy holat. Chunki, Alloh bandani betakror qilib yaratgan, tafakkur qilishi kerakligiga da’vat etarkan, “iqro”, ya’ni “o‘qi” deb buyruq bergan. O‘zim o‘quvchilik va talabalik davrimda baholashning inson ruhiyati va kayfiyatiga ta’sirini unchalik his etmagandirman, ammo yillar o‘tib o‘quvchilar va o‘qituvchilar hayotiga baholash va taqqoslashning naqadar ta’sir etishini ko‘rib, rosti ayrim rivojlangan

mamlakatlar bekorga bolani boshlang'ich ta'limda baholamasliklarini his qilib boshladim. Nima deysiz hurmatli olimlar, psixologlar va metodistlar, amaliyotchilar jamoasi? Balki rostdan bolani ma'lum sinfgacha baholamasdan, rag'batlantirib, yo'naltirib, kuzatib tahlil qilish amaliyotini sinab ko'rish kerakdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Yo'ldoshev, S.Muhamedova, M.Saparniyazova: MATN LINGVISTIKASI Toshkent, 2020
2. Saidumar Saydaliev LINGVODIDAKTIKA VA TILLAR O`QITISH METODIKASI, Current Issues of Modern Philology and Linguodidactics
3. Jalolov, J. Til ta'limida yechimini kutayotgan muammolar. Til va til o`qitish metodikasi pragmatik va kommunikativ lingvistika talqinida. Respublika ilmiy anjuman materiallari. Namangan, 2009.